

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Plateau di monete della Zecca di Merano del cosiddetto "Tesoro di Monfalcone", con i cartellini descrittivi originali - Museo J. J. Winckelmann, Trieste

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste: un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico

Gaia De Lazzari*, Giulia Modugno*

Riassunto

Il contributo fornisce un resoconto specifico e aggiornato sulla quantità e sulla qualità del materiale numismatico e archivistico presente al Museo J.J. Winckelmann di Trieste, attuato mediante l'identificazione degli autori di ciascun documento, seguito dall'analisi dei singoli medaglieri e la loro digitalizzazione. Lo studio ha interessato il materiale monetario medievale e moderno delle zecche di Verona e Merano, con la prospettiva di continuare il lavoro per le altre zecche del Triveneto.

Abstract

The contribution provides a specific and updated overview of the quantity and quality of numismatic and archival material in the J.J. Winckelmann Museum in Trieste. This was achieved through the identification of the authors of each document, then by the analysis of individual medalists and their digitization. The study was focused on the medieval and modern monetary material from the mints of Verona and Merano, with the prospect of continuing the work for other mints in the Triveneto region.

1. Introduzione

Il Museo d'Antichità J.J. Winckelmann di Trieste¹ ospita una vasta collezione numismatica, che comprende una sezione antica e una denominata "Medagliere Italia". Quest'ultima conserva le monete prodotte dalle zecche italiane ed è attualmente oggetto di un progetto di studio gestito dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste², che coinvolge anche l'archivio relativo al medagliere³.

Il progetto nasce dalla necessità di analizzare e dare conto dello *status quo* sia

dell'ambito archivistico sia numismatico, intessendo un rigoroso confronto tra le due tipologie di materiali; si è ritenuto inoltre utile attivare tale progetto dal momento che le ultime misure in ambito di catalogazione per i materiali in questione erano state apportate nella prima metà del secolo scorso⁴.

Il presente contributo intende essere la presentazione di questo progetto attualmente in fase di sviluppo e dello stato in cui si trova il materiale, oltre che delle metodologie che verranno impiegate⁵.

* Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale
gaia.delazzari@studenti.units.it

* Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale
giulia.modugno2@studenti.units.it

Lo studio di tale materiale permetterà di pubblicare, in un secondo momento, un catalogo delle monete prodotte nelle zecche del Triveneto, in un periodo compreso fra l'epoca medievale e quella moderna, gettando le basi per l'edizione futura di un catalogo complessivo delle monete e delle medaglie di tutta la penisola, dall'età romana repubblicana alle testimonianze più recenti, che il Museo custodisce⁶.

Si deve segnalare che lo studio, ancora in fase embrionale, è risultato fin da subito difficoltoso, visto lo stato in cui versa il materiale. Sono state riscontrate alcune criticità nel reperimento dei dati da studiare poiché in epoca più recente, specialmente negli anni '90 del secolo scorso, sono state organizzate diverse esposizioni museali locali col materiale in oggetto⁷. Tali operazioni hanno comportato la dispersione di parte del materiale in diversi luoghi del Museo stesso. Questa situazione ha impedito, dunque, di avere fin da subito un quadro generale definito di quale fosse l'entità dei reperti da includere nella ricerca e, di conseguenza, è impossibile, allo stato attuale delle cose, avere contezza della reale consistenza del materiale numismatico presente nel Museo.

2. La documentazione archivistica

La ricerca e il riordino condotti sul patrimonio archivistico sono stati organizzati provvedendo innanzitutto alla digitalizzazione del materiale a nostra disposizione⁸. Questa paziente operazione si è resa necessaria sia per preservare i documenti antichi sia per renderli più agevolmente accessibili e fruibili, oltre che per permetterne lo studio da remoto. In particolare, le carte a disposizione si compongono di:

- 430 schede (250 x 175mm) contenenti la descrizione di una parte delle monete;
- Due fascicoli dal titolo:
 - *Riassunto del catalogo delle monete italiane medievali e moderne. Fase I: Trieste, Aquileia Gorizia, Merano-Tirolo, e Venezia* 360 x 230mm, 24 pagine;
 - *Riassunto del catalogo delle monete di zecche italiane. Fase II: Le altre zecche (meno Trieste, Aquileia, Gorizia, Dalmazia, Merano e Venezia).* 340 x 210mm, 31 pagine⁹.
- *Riassunto zecche italiane* 370x240mm, 193 pagine in 6 fascicoli¹⁰.

Dopo aver acquisito i file digitali dei suddetti materiali, si è cercato di capire quando fossero stati redatti i vari documenti, qualora non fosse esplicitata una data¹¹.

Il metodo usato prevede l'analisi delle grafie con cui sono scritti i singoli documenti in nostro possesso, nonché il confronto con ulteriore documentazione presente nel Museo e per la quale si possiedono informazioni certe circa l'autore dello scritto.

2.1. I Riassunti del catalogo delle monete italiane medievali e moderne

Il primo documento che è stato preso in esame è il *Riassunto del catalogo di monete*, che illustra le monete presenti nel Museo, la data della loro acquisizione, il prezzo pagato per acquistarle.

Dopo aver digitalizzato il documento, ci si è interrogati sulla datazione dello stesso, dal momento che il frontespizio non riportava alcuna indicazione in merito, oltre a non dichiarare l'autore del contenuto.

L'analisi della grafia è stata fatta a partire dal confronto tra quest'ultimo e il documento inerente la *Collezione oggetti da Taranto* che sappiamo essere stata acquistata da Puschi¹² durante il periodo in cui ricoprì l'incarico di direttore del Museo¹³ (fig. 1).

Il *Riassunto del Catalogo* è l'unico documento che presenta dei riferimenti cronologici al suo interno: la sezione denominata *Monete dei Vescovi di Trieste* reca la data del 18 agosto 1893; la sezione *Monete de' Patriarchi di Aquileia* è datata al 1° settembre 1893, mentre la sezione *Monete de' Conti di Gorizia e coniate per Gorizia* al 25 settembre 1893.

Nella sezione successiva, denominata *Merano-Tirolo*, la data non è presente, tuttavia è possibile dedurla per congettura: il registro degli ingressi è progressivo nel susseguirsi delle sezioni¹⁴. La sezione che segue, denominata "*Città della Dalmazia indipendenti da Venezia*" è datata al 31 ottobre 1893.

È possibile, perciò, ipotizzare che il riassunto del catalogo delle monete medievali e moderne di Merano-Tirolo sia stato redatto tra il 25 settembre 1893 e il 31 ottobre 1893.

Da questo ragionamento consegue l'attribuzione, sempre per congettura, di una datazione più specifica ai cartellini delle monete di Merano.

Un confronto calligrafico, di cui si ha riscontro nelle figg. 2-4, permette di attribuire la paternità del *Riassunto del catalogo* e dei cartellini inerenti le monete di Merano a Puschi. Questo fa inoltre supporre che tali cartellini siano ragionevolmente stati redatti sei anni dopo la stesura del suddetto catalogo e durante il mandato di Puschi; quindi, la

datazione riportata sui cartellini si riferisce al 12 aprile 1899 e non al 12 aprile 1999 (fig. 2).

fig. 1. Da "*Collezione oggetti da Taranto*", p. 1. Grafia di Puschi.

fig. 2. Uno dei cartellini di Merano che recano la data "12 aprile '99".

fig. 3. Confronto di grafie tra Riassunto del catalogo e cartellino di Merano: la parola "denaro" è scritta con medesima grafia.

fig. 4. Confronto tra Riassunto del catalogo e cartellino di Merano: corrispondenza grafica nei due casi della parola "aquila".

fig. 5. Prima scheda di Aquileia con citazione al manuale di Puschi.

2.2. Le schede

Un ulteriore punto da chiarire nell'analisi delle fonti di archivio è quello relativo alla datazione delle Schede che descrivono le monete e del *Riassunto delle Zecche*.

Questi documenti non presentano una datazione, perciò non si è in grado di stabilire con precisione in quale momento della storia del Museo essi siano stati redatti.

L'analisi di ciascuna scheda ha preso il via con la documentazione relativa alla città di Aquileia considerando la Scheda dal titolo *Denari incerti, primo gruppo colla croce* (fig. 5), su cui è citato un volume di Puschi: *L'Atelier monétaire des Patriarches d'Aquilée*, p. 45¹⁵. Quest'opera è citata fino alla scheda numero 4 (PUSCHI *op. cit.*, p. 49 e segg.). Da questo dato si ricava che le schede devono essere state scritte dopo la pubblicazione del volume.

A questo punto è possibile proporre due ipotesi: o le schede sono state scritte da Puschi che cita il suo stesso volume, oppure l'autore va identificato con il successore di Puschi, Piero Sticotti¹⁶.

Confrontando anche tali schede con la scrittura di Puschi¹⁷ non si trova compatibilità come invece emergeva con i cartellini relativi alle monete della collezione di Mon-

falcone; si è proceduto dunque al confronto con la scrittura di Sticotti (fig. 6) la quale, a sua volta, non trova raffronti con la suddetta.

A questo punto, l'ipotesi formulata è stata che uno dei due direttori si sia avvalso dell'aiuto di un segretario per scrivere tali schede.

Un altro elemento che potrebbe corroborare tale ipotesi è il fatto che le opere di sicura paternità di Puschi sono caratterizzate da un'organizzazione meticolosa, e sono contenute in registri particolarmente curati (grandi quaderni a righe, suddivisi in colonne di varia larghezza, figg. 1, 3-4); le evidenze documentarie di Sticotti invece sono meno strutturate, senza rigore metodologico e in matita (fig. 3); è proprio l'osservazione di tale scrittura, confrontata con quella di Puschi, che ha fatto supporre che sia stato piuttosto Sticotti ad avvalersi dell'aiuto di un segretario per la stesura di tali schede.

Se tale ipotesi fosse vera, allora sarebbe chiaro che la redazione delle suddette andrebbe inquadrata nel periodo in cui Sticotti è stato direttore del Museo, quindi fra gli anni '20 e '40 del secolo scorso.

2.3. Il Riassunto delle zecche italiane

L'ultimo documento per il quale si è reso necessario ricostruire la collocazione temporale è il già citato *Riassunto delle zecche italiane*.

Anche in questo caso si è scelto di procedere operando un confronto del documento con le schede del Museo: in particolare sono state prese in esame le schede contenenti i dati delle zecche di Trieste e Aquileia, dal momento che nelle prime pagine del *Riassunto* compaiono queste due zecche:

fig. 6. Grafi di Sticotti: si noti in particolare il "3" dalla forma equivoca, è un tratto distintivo di Sticotti.

fig. 7. a) Riassunto delle zecche italiane: si notino la parola "Trieste" e "Giobardo"; b) denari di "Gebardo".

- Trieste: La "T" di Trieste presenta un andamento sensibilmente diverso (fig. 7a)
- La scheda 4 dal titolo "Denardi di Gebardo" trova corrispondenza con un "Giobardo" nel riassunto delle zecche. Oltre a presentare lettere di forma diversa, si riscontra anche una variazione vocalica da "e" a "io" (figg. 7a-b).
- Aquileia: la "q" ha forma diversa, con trattino ornamentale a destra nel Riassun-

fig. 8. a) La parola "Aquilaia" nel Riassunto delle zecche italiane; b) La parola "Aquilaia" nelle schede.

to, "q" dritta nella scheda 1 (e seguenti) (figg. 8a-b)

- La parola "Aquilaia" nel Riassunto è scritta con iod (j) mentre nelle schede con "i semplice" (cfr. sopra)

Grazie ai dati raccolti è possibile ipotizzare che l'autore del *Riassunto delle Zecche* non sia lo stesso che ha compilato le schede.

Giulia Modugno

3. La collezione numismatica

Il lavoro sulla parte archivistica procede in modo parallelo con lo studio delle collezioni di monete provenienti dalle zecche del Triveneto¹⁸.

Il primo passo nell'ambito del progetto è stato, come per i documenti, l'attivazione della digitalizzazione del materiale, intrapresa attraverso l'acquisizione di fotografie digitali delle monete e dei cartellini di cui sono corredate¹⁹. In seguito, sono stati acquisiti i dati ponderali e metrici di ogni moneta²⁰.

La successiva sovrapposizione dei dati archivistici e numismatici permetterà di

stabilire se esiste una corrispondenza tra i numeri attribuiti alle monete nel Museo e i numeri inseriti nei vari cataloghi: qualora i dati fossero discordanti, si dovrà procedere a ulteriori indagini utili a chiarire le motivazioni di tali discrepanze e, possibilmente, a fornire un esauriente resoconto delle stesse.

Prima di passare a uno studio specifico di ogni zecca riportata nei documenti d'archivio, sono state enumerate le monete per avere contezza dell'entità del lavoro²¹.

Da questo censimento è emerso il seguente elenco delle zecche e computo delle relative monete:

- Venezia: 1656 (fra queste, 37 "falsificazioni vecchie", 43 "falsificazioni moderne", 91 oselle di Venezia e 37 oselle di Murano);
- Trieste: 185
- Aquileia: 183
- Merano-Tirolo: 151 (di cui 115 del "Tesoro di Monfalcone" e 36 di un'altra collezione)
- Gorizia: 146
- Verona: 125
- Padova: 25
- Trento: 4
- Treviso: 3
- Palmanova, Vicenza: 0²²

Allo stato attuale, le zecche per le quali si è conclusa la sistemazione sono quelle di Verona e Merano, per le quali è già possibile presentare un breve confronto con i dati archivistici.

3.1. Verona

Il primo *step* ha riguardato ancora una volta la digitalizzazione dei materiali (figg. 9a-b).

Successivamente sono stati acquisiti i dati tecnici delle monete.

Nel passaggio seguente si è provveduto a sostituire i cartellini vetusti con nuovi cartellini dattiloscritti che contenessero i dati essenziali: la zecca di provenienza, il numero progressivo di collegamento con il file Excel e l'anno corrente relativo alle operazioni di riordino.

Con i dati raccolti si è abbozzato un confronto con la documentazione archivistica che si è rivelato, per il momento, deludente. Le monete sono in totale 125, ma il *Riassunto della Fase II* riporta ben 217 monete, mentre le schede ne riportano molte di meno, solo 12.

È evidente che allo stato attuale non sia possibile spiegare il motivo di questa enorme discrepanza, dal momento che sarebbe necessaria una visione più ampia dell'intera collezione e dei dati documentali per poter comprendere appieno la situazione; tuttavia, è molto probabile che all'ammontare delle monete mancanti (92) contribuisca il lotto pertinente al cosiddetto Ripostiglio di Feltre²³. Le monete della zecca di Verona custodite dal Museo Winckelmann sono una parte del tesoro di Feltre²⁴: il resto del tesoro è conservato, tra l'altro, nei musei di Venezia e di Verona²⁵.

Durante la sistemazione delle monete di Verona conservate al Museo Winckelmann, si è posta particolare attenzione alle informazioni presenti nei *plateaux*: infatti, tutte le monete scoperte a Feltre avevano in origine un cartellino redatto da Carlo Kunz²⁶ prima che il tesoro venisse smembrato. Pertanto, operando un confronto tra i cartellini superstiti conservati nei vari musei che cu-

stodiscono attualmente parte del tesoro, è possibile ricostruire l'entità iniziale del ripostiglio²⁷.

fig. 9. a) Moneta di Verona; b) cartellino di una moneta di Verona.

fig. 10. a) Cartellino della collezione di Verona, Museo Winckelmann di Trieste; b) Cartellino della collezione di Verona, Museo Correr Venezia.

La valutazione calligrafica tra un cartellino del Museo Winckelmann (*fig. 10a*) e un cartellino del Museo Correr di Venezia (*fig. 10b*) evidenzia che, tra i due cartellini presi in esame, vi siano delle somiglianze:

- Utilizzo di un'approssimativa p in luogo di "r";
- Tratteggio della "a" senza stanghetta intermedia;
- Stessa rappresentazione grafica della moneta e relativa disposizione delle lettere sul conio.

Alla luce di questo confronto, i cartellini di Venezia e Trieste sono stati scritti dalla stessa mano, identificabile appunto con quella di Kunz²⁸.

3.2 Merano

Per quanto riguarda la zecca di Merano, si è proceduto grosso modo così come già descritto per la zecca di Verona anche grazie al supporto di una precedente pubblicazione riguardante il tesoro di Monfalcone²⁹, dal quale provengono molte delle monete di Merano presenti in collezione. Queste monete erano state in precedenza fotografate, rendendo superflua l'acquisizione di ulteriori riproduzioni fotografiche.

Il lavoro si è concentrato dunque sull'identificazione delle monete in base alle fotografie e sul riordino tramite l'apposizione di un numero progressivo che corrispondesse il più possibile a quello del catalogo³⁰.

Non tutte le monete pertinenti alla zecca di Merano sono tuttora presenti nel catalogo: risultano infatti esserne escluse 36 monete appartenenti a un'altra collezione del Museo Winckelmann; per queste sono stati

creati un nuovo ordine, sono state scattate le fotografie, si sono acquisiti la misurazione e la valutazione dell'orientamento dei coni.

Anche in questo caso i vecchi cartellini sono stati sostituiti con dei nuovi cartellini che contenessero solo le informazioni essenziali per il riconoscimento di ogni singola moneta (*figg. 11a-b*).

Grazie all'analisi grafica dei singoli cartellini con altri documenti autografi presenti in Museo è stato possibile attribuire la paternità dei cartellini a Puschi³¹.

Una volta portato a termine il lavoro preliminare, si è proceduto alla valutazione dei dati acquisiti.

Si riscontra che le monete sono in tutto 151, 115 delle quali sono pertinenti al tesoro di Monfalcone e 36 alla collezione storica. I dati dei documenti archivistici presentano delle leggere discrepanze: i *Riassunti della fase I* contengono 153 monete, mentre le Schede, più recenti, ne presentano 144 (dislocate in 19 schede).

Per quale ragione, dunque, i due dati archivistici non concordano fra di loro e col numero di monete che ci sono effettivamente? A questa domanda non si può evidentemente rispondere a questo punto del progetto, ma ci si augura di poter fornire una spiegazione convincente al problema appena si acquisiranno ulteriori elementi.

4. Conclusioni

L'utilità del lavoro museale e la conservazione dei beni culturali rivestono un ruolo fondamentale nella società contemporanea. I musei, in particolare, sono custodi di un patrimonio culturale offrendo un rifugio

fig. 11. a) La collezione di Merano con i cartellini originali; b) La collezione di Merano ordinata con i nuovi cartellini.

per opere d'arte, manufatti antichi e testimonianze di civiltà passate.

La digitalizzazione dei materiali museali rappresenta una tappa cruciale nel contesto della preservazione culturale e dell'accesso alla conoscenza. Questo processo di trasformazione consente ai musei di superare le barriere spaziali e temporali, ampliando il pubblico che può beneficiare delle ricchezze delle loro collezioni.

È per questo che lo scopo del progetto illustrato in questo contributo è quello di dare un nuovo ordine alle collezioni del Museo Winckelmann tramite l'utilizzo di un criterio scientifico, nonché la digitalizzazione di tutto il materiale a esse pertinente e, in ultima istanza, la realizzazione di un primo volume di un catalogo museale.

Questo progetto è nato, infatti, perché ha un'utilità scientifica a fini accademici e di ricerca: potrà essere di grande importanza, infatti, per tutti coloro che vorranno accedere con maggiore semplicità e chiarezza

al materiale delle collezioni. Potrà inoltre essere una solida base per l'organizzazione di mostre ed esposizioni da parte del Museo.

Il metodo utilizzato, illustrato dalla bibliografia consultata³², ha permesso agli autori di questo articolo e al gruppo di studio di imparare una metodologia scientifica accurata, rigorosa e aggiornata, che potrà essere impiegata anche nei progetti futuri. Si è trattata infatti di un'esperienza che, oltre a dare la possibilità di toccare con mano materiali antichi non di uso comune, ha permesso di vivere la realtà museale e soprattutto di confrontarsi con quelle che sono le problematiche archivistiche e quelle che riguardano la conservazione dei beni culturali.

In un mondo sempre più digitale, questo lavoro ha sottolineato l'importanza di preservare e valorizzare le radici storiche attraverso un approccio interdisciplinare, capace di unire il tangibile e l'immateriale in una visione più completa del nostro patrimonio.

Gaia De Lazzari

Note

¹ Si ringrazia la conservatrice Marzia Vidulli Torlo per la disponibilità e per aver agevolato le ricerche necessarie alla redazione del presente contributo.

² Il progetto, supervisionato da Marzia Vidulli Torlo, è coordinato da Giulio Carraro e fanno parte del gruppo di ricerca, oltre alle autrici del presente contributo, Valentina Cipria e Cristiano Rossetti.

³ Si noti che il materiale cui nella fattispecie ci riferisce è attinente al contesto geografico del Nord-Est italiano. Come già detto, in questa prima fase ci si prefigge l'obiettivo di produrre un catalogo ragionato di tutte le monete prodotte dalle zecche del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, attualmente presenti nelle collezioni museali.

⁴ Cfr. STICOTTI 1913.

⁵ Per approfondire la questione della gestione museale legata al riordino delle collezioni e dei metodi usati in epoca più recente in correlazione con la crescita dell'era digitale cfr. STORLAZZI, D'AMATO, SALVATORE, CLAVINO 2020, pp. 111-122.

⁶ Per un approfondimento sulla nascita del Museo e le sue collezioni cfr. DAGOSTINI, 2005, pp. 341-358, KUNZ 1879, KUNZ 1881, KUNZ 1906 e PUSCHI 1911a; inoltre, sul primo direttore del Museo d'Antichità J.J. Winkelmann, Carlo Kunz (1815-1888), vd. PUSCHI 1888, STICOTTI 1948 e FRANZONI 1959.

⁷ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esauriente, all'allestimento museale presso i locali dell'armiera del castello di San Giusto curata dalla Dott. Bravar.

⁸ Si è trattato di un lavoro di scannerizzazione di ogni singola pagina dei fascicoli. I file sono stati poi uniti in un unico file pdf per essere usati nel catalogo della collezione che verrà in seguito prodotto.

⁹ I due cataloghi illustrano quali monete sono state acquisite dal Museo, la data di acquisizione, nonché una breve descrizione del conio e il prezzo pagato per acquistarle.

¹⁰ Si tratta in questo caso di un inventario contenente il numero di monete, il materiale con cui sono realizzate, la zecca di produzione e l'importo pagato per l'acquisto della moneta.

¹¹ Si noti che soltanto nei due "Riassunti del catalogo delle monete" (*Fase I e Fase II*) erano presente delle datazioni, mentre nelle Schede e nel "Riassunto delle Zecche italiane" è stato necessario fare delle congetture.

¹² Alberto Puschi (1853-1922), archeologo e numismatico di formazione austriaca, fu tra l'altro direttore del Museo di Antichità J.J. Winkelmann di Trieste tra il 1884 e il 1919, periodo in cui si adoperò per ampliare le collezioni e operare un riordino delle stesse; cfr. STICOTTI 1923, p. 385 e BRAVAR 2002.

¹³ Sul lavoro del direttore del Museo Puschi vd. PUSCHI 1911b e PUSCHI 1912.

¹⁴ Date progressive nella descrizione delle zecche precedenti: 18 agosto, 1° settembre, 25 settembre.

¹⁵ Cfr. PUSCHI 1887.

¹⁶ Piero Sticotti (1870-1953), fu direttore del Museo di Antichità dal 1920 al 1940. Per una biografia più completa cfr. BRUSIN 1954.

¹⁷ Cfr. par. 2.2.

¹⁸ Sulla formazione delle collezioni antiche, cfr. BRAZAR 1990.

¹⁹ Tali cartellini, aggiunti in vari momenti storici, contengono informazioni di vario tipo, tra cui disegni stilizzati dei conii, data della collezione ecc.

²⁰ Ciascun reperto è stato pesato, misurato e ne è stato registrato l'orientamento dei conii. Tutte le informazioni sono state inserite in un file Excel.

²¹ Si noti che sono presenti nella lista seguente le zecche che sono citate nei documenti d'archivio, ma che non sempre hanno un riscontro numismatico corrispondente al materiale della collezione.

²² Allo stato attuale non è stato possibile ancora verificare la presenza di esemplari pertinenti a queste Zecche al di fuori di quella che sarebbe dovuta essere la loro collocazione ufficiale, vale a dire al di fuori del Medagliere.

²³ Si tratta di un ritrovamento monetale riscoperto nella città di Feltre nell'anno 1869, che comprendeva un migliaio di denari. Testimonianza di questo ritrovamento viene da una lettera di Gerolamo Zadra indirizzata a Carlo Kunz (cfr. DAGOSTINI 2004, figg. 6-8). Il numismatico triestino, trovandosi a Venezia in quel periodo, ne fece una descrizione (cfr. DAGOSTINI 2004, fig. 5).

²⁴ "Le monete conservate nel museo triestino rappresentano la maggior parte dei pezzi del ripostiglio di Feltre oggi disponibili. Oltre che nel medagliere principale del Museo, con 94 monete di Verona e 22 di Venezia; vi sono inoltre 2 monete di Venezia dalla "Donazione Cumano"; nel "Legato Piacere", che contiene 13 monete, probabilmente provenienti dal tesoro feltrino, ne figurano 10 di Verona e 3 di Venezia. In totale i Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste contano 201 monete, in parte conservate in moderni raccoglitori "Beba", parte ancora custodita negli antichi medaglieri, preziosi gioielli d'ebanisteria del XIX secolo" DAGOSTINI 2004, p. 52

²⁵ Cfr. DAGOSTINI 2004, pp. 79, 86

²⁶ Carlo Kunz è stato il numismatico che aveva studiato le monete appartenenti al tesoro, aveva vergato i disegni dei pezzi e verosimilmente aveva anche compilato i cartellini, cfr. DAGOSTINI 2004, pp. 36-37 e fig. 5

²⁷ Lo studio sul ripostiglio di Feltre necessita, alla luce del tempo trascorso dall'analisi operata da Dagostini vent'anni fa, di un approfondimento in futuro.

²⁸ Cfr. nota 26

²⁹ Cfr. CALLEGHER 2021, pp. 177-193.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Cfr. par. 2.1

³² COLLINA, DE SIMONE, MONTANARI 2020, pp. 85-94.

Bibliografia

- BRAVAR 1990 = G. BRAVAR, *Il lapidario e la formazione delle collezioni antiche*, in *Neoclassico, I. Arte, architettura e cultura a Trieste, 1790-1840*. Catalogo della Mostra, Trieste 1990, a cura di F. Caputo, Venezia, Marsilio, 1990, pp. 98-103.
- BRAVAR 2004 = G. BRAVAR, *Alberto Puschi: tra archeologia e musei a Trieste e in Istria*, in *Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria*, vol. 102.
- BRUSIN 1954 = G. BRUSIN, *Piero Sticotti: la sua vita e la sua opera*, Trieste, 1954.
- CALLEGHER 2021 = B. Callegher, *Monete a Monfalcone tra XI e XIV secolo*, in *La città murata e oltre. Un viaggio nell'arte e nell'archeologia nel segno di Dante*. Catalogo della Mostra di Monfalcone (17 settembre - 7 novembre), pp. 177-193, 2021.
- COLLINA, DE SIMONE, MONTANARI 2020 = S. COLLINA, F. DE SIMONE, R. MONTANARI, *Le nuove frontiere dell'innovazione: un nuovo paradigma per le scienze integrate e il design in I beni culturali nell'era digitale: tra tradizione e innovazione*, *Atti di congressi* a cura di Lucio d'Alessandro, Simona Collina, Michele Affinito, Soveria Mannelli, pp. 85-94, 2020.
- DAGOSTINI 2004 = L. DAGOSTINI, *Carlo Kunz e il ripostiglio di Feltre (X sec.)*. Tesi di laurea discussa presso l'Università di Trieste, A.A. 2003-2004
- DAGOSTINI 2005 = L. DAGOSTINI, *Carlo Kunz. Numismatico e primo direttore del Museo Civico di Antichità di Trieste*, in *Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste*, n. 20 (2004), Trieste, 2005.
- FRANZONI 1959 = L. FRANZONI, *Carlo Kunz (Trieste 1813 – Venezia 1888): disegnatore e litografo numismatico*, estratti riuniti da *La porta orientale*, vol. 29, Trieste, pp. 1-15, 1959.
- KUNZ 1879 = C. KUNZ, *Il museo civico di antichità di Trieste: informazione di Carlo Kunz; con note illustrative del lapidario triestino di Carlo Gregorutti*, Trieste, Balestra, 1879.
- KUNZ 1881 = C. KUNZ, *Monete inedite o rare di zecche italiane. Mirandola in Archeografo triestino, Vol. 8, fascicoli 1-2*, Trieste, 1881.
- KUNZ 1906 = C. KUNZ, *Opere numismatiche di Carlo Kunz pubblicate per cura della Società numismatica italiana e corredate da figure e tavole 26*, Trieste, 1906.
- MEC 12 = P. GRIERSON, W. R. DAY JR, M. MATZKE, A. SACCOCCI, *Medieval European Coinage, with a catalogue of the coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, XII, Italy (I) (Northern Italy)*, Cambridge, 2016, p. 675, n. 20 e bibliografia ivi citata.
- PUSCHI 1887 = A. PUSCHI, *L'Atelier monétaire des Patriarches d'Aquilée*, Macon, Protat Frères, 1887.
- PUSCHI 1888 = A. PUSCHI, *In memoria di Carlo Kunz*, Trieste, 1888.
- PUSCHI 1911a = A. PUSCHI, *Il programma e la funzione del Museo civico di storia ed arte di Trieste (già Museo civico di antichità)*, Trieste, 1911.
- PUSCHI 1911b = A. PUSCHI, *Relazione del Civico Museo di antichità per l'anno 1911* in *Verbali del Consiglio della città di Trieste*, Trieste, 1911.
- PUSCHI 1912 = A. PUSCHI, *Relazione e resoconto del direttore del museo civico di storia ed arte Alberto Puschi per l'anno 1912*, Trieste, 1912.
- STICOTTI 1913 = P. STICOTTI, *Antichità scoperte a Trieste*, Trieste, 1913.
- STICOTTI 1923 = P. STICOTTI, *Alberto Puschi, necrologio*, "Archeografo Triestino", a. XXXVIII (1923), p. 385.
- STICOTTI 1948 = P. STICOTTI, *Carlo Kunz*, Trieste, 1948.
- STORLAZZI, D'AMATO, SALVATORE, CALVINO 2020 = A. STORLAZZI, M. D'AMATO, D. SALVATORE, N. CALVINO, *Innovative prospettive progettuali: i musei d'impresa come contesti di contaminazione di percorsi di sviluppo sostenibile*, in *I beni culturali nell'era digitale: tra tradizione e innovazione*, *Atti di congressi* a cura di Lucio d'Alessandro, Simona Collina, Michele Affinito, Soveria Mannelli, pp. 111-124, 2020.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*